

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Norbekov Doston Keldibekovich

ELEKTRON DARSLIKLARNING TA'LIMDAGI ROLI VA UNI YARATISH MUAMMOLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

